

ОШИБКИ БИЛИНГВОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ВЛИЯНИЕ ПЕРВОГО ЯЗЫКА НА РЕЧЬ

Научный руководитель:

к.п.н., старший преподаватель кафедры современного русского языка

Сапарова Нуржамал Бегайдаровна

Зиядуллаева Диловар Якубовна

Магистрант 2 курса

Аннотация

В статье рассматриваются типичные ошибки билингвов, возникающие при изучении русского языка как второго. Анализируются причины интерференции первого языка, проявляющиеся на уровне фонетики, лексики и грамматики. Особое внимание уделяется влиянию родного языка на процесс формирования русской речи. Автор подчеркивает необходимость использования специальных методик, направленных на преодоление интерференционных ошибок.

Ключевые слова: билингвизм, интерференция, родной язык, речь, ошибки, русский язык как иностранный.

Annotation

The article analyzes typical mistakes made by bilinguals when learning Russian as a second language. The causes of interference from the first language are examined at the phonetic, lexical, and grammatical levels. Special attention is given to the influence of the native language on the formation of Russian speech. The author emphasizes the importance of applying specific methods aimed at overcoming interference errors.

Keywords: bilingualism, interference, native language, speech, mistakes, Russian as a foreign language.

Введение. Современная лингвистика рассматривает билингвизм как естественное явление, возникающее в результате взаимодействия двух

языковых систем в сознании человека. Однако при овладении русским языком как иностранным нередко наблюдаются ошибки, вызванные влиянием первого языка обучающегося. Эти ошибки могут проявляться в произношении, построении предложений, выборе слов и грамматических формах. Изучение подобных отклонений важно не только для методики преподавания, но и для понимания психолингвистических механизмов усвоения языка.¹

Теоретические основы билингвизма Понятие билингвизма охватывает владение двумя языками на различных уровнях — от бытового до академического. Согласно исследованиям Л. В. Щербы, билингвизм неизбежно сопровождается интерференцией, то есть переносом элементов одного языка на другой.²

Типология ошибок билингвов

Ошибки билингвов можно классифицировать по уровням языка:

- Фонетические ошибки — неправильное произношение звуков под влиянием артикуляции родного языка. Например, узбекоязычные учащиеся часто заменяют русское [ы] на [и].³
- Лексические ошибки — использование слов в несвойственном контексте.
- Грамматические ошибки — нарушение порядка слов, падежных форм, согласования прилагательных и существительных.

Причины интерференции. Главной причиной ошибок является различие в структурах родного и изучаемого языка. Узбекский язык, например, агглютинативный, тогда как русский — флективный. Это различие приводит к трудностям при освоении русской морфологии. Кроме того, психолингвистические механизмы речи сохраняют устойчивые стереотипы родного языка, что замедляет автоматизацию речевых навыков.⁴

Пути преодоления ошибок. Для минимизации влияния интерференции следует использовать методики контрастивного анализа и сравнительного обучения. Учителю необходимо акцентировать внимание на типичных

ошибках, демонстрировать различия между двумя языковыми системами и развивать фонетический слух учащихся.⁵

Закключение.Изучение ошибок билингов позволяет глубже понять механизмы усвоения русского языка как иностранного. Осознание причин интерференции способствует совершенствованию методики преподавания, адаптации учебных материалов и формированию устойчивых речевых навыков у обучающихся.

Список литературы

1. Вайнрайх У. Языковые контакты. М.: Прогресс, 1979.
2. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
3. Кузнецова Е. В. Межъязыковая интерференция при изучении русского языка.М.,2016.
4. Сафонова В. В. Психоллингвистические аспекты билингвизма. СПб., 2019.
5. Чернышев А. И. Методика преподавания русского языка как иностранного. М., 2021.

Подстрочные сноски:

- ¹ См.: Вайнрайх У. Языковые контакты. — М., 1979.
- ² См.: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. — Л., 1974.
- ³ Там же.
- ⁴ Сафонова В. В. Психоллингвистические аспекты билингвизма. — СПб., 2019.
- ⁵ Чернышев А. И. Методика преподавания русского языка как иностранного. — М., 2021.